

कान्तासम्मितोक्तः प्रभुधर्मः

डा. अमृतेश आचार्यः डि. एस्.

प्राध्यापकः, श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधकसंस्कृतमहाविद्यालयः उडुपी

E-mail: amrith1975@gmail.com

सारः -

धर्मशब्दस्य धारकः इत्यर्थः । योऽस्मान् धरति उद्धरति सः धर्मः । स च वर्णधर्मः आश्रमधर्मः वर्णाश्रमधर्मः नैमित्तिकधर्मः गौणधर्मः साधारणधर्मश्चेति षड्विधः । धर्मनिर्णये श्रुतिः स्मृतिः साधूनामाचारः आत्मनः तृप्तिश्चेति चत्वारि प्रमाणानि । वेदादिप्रमाणनिर्णीतो धर्मः कान्तासम्मितमिति प्रथिते काव्यवाङ्मये धर्ममर्मज्ञैः कविभिरुच्यते काव्यमपि धर्मे प्रमाणमित्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । अत एव कुन्तकेन उच्यते धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः काव्यबन्धः" इति । रञ्जनार्थकात् रञ्ज्यातोः निष्पन्नस्य राजन् इति शब्दस्य रञ्जनकर्तरि शक्तिः, स एव प्रभुः । प्रजारञ्जनं तत्कर्तव्यम् । तदुक्तं कालिदासेन रघुवंशे राजा प्रकृतिरञ्जनात् इति । रामायणादिषु काव्येषु परिशीलितेषु द्विविधो राजधर्मोपदेशः दृक्पथमायाति । तत्र प्रथमः राज्ञः आत्मोद्धाराय द्वितीयश्च प्रजानां सुखाय । राजधर्मस्यास्य विचारः अद्य कथं प्रस्तुतत्वमेति? गणराज्यं प्रजाराज्यमिति व्यवहियमाणे आधुनिकक्रमे तदभावात् इति सन्देहः स्यात् । प्रजाभिरेव चितस्य मन्त्रिपदवाच्यस्य कर्तव्यं राजधर्मान्नातिरिच्यते । प्रजारक्षणं तत्पालनं देशरक्षणं च तस्याप्यवश्यं कर्म । तथापि इदमस्माकं दौर्भाग्यं यदनुपादेयं कणिकनीत्यादौ निर्दिष्टं तदेव अधुनातनैः राजकीयपुरुषैरनुष्ठीयते । येन केन प्रकारेण प्रभुत्वं धनं च हस्तापचेयं कार्यमित्येकमेव लक्ष्यं हृदि निधाय व्यवहरन्तस्ते स्वयमधर्मे उठन्तः अन्यानपि पातयन्तः धर्मकुठाराः संवृत्ताः । अपराधिनः रक्षन्तः साधून् कारागारे वासयन्तः सनातनीं संस्कृतिं च नाशयन्तः विजृम्भन्ते । तादृशेऽस्मिन् अवसरे प्राचीनैरनुष्ठितानां राजधर्माणां विमर्शः नूनम् औचित्यमावहति ।

नवीनमित्येव न साधु सर्वं, न चाप्यवद्यं पुराणवाक्यम् इत्येतदद्यतनं सुभाषितं स्यात् । अत एवात्र काव्येषु प्रतिपादितेषु राजधर्मविषयेषु अङ्गुलिपरिमेयानां निरूपणम् अभिधीयते इति ।

कूटशब्दाः – कान्तासम्मितम्, धर्मः, राजा, राजधर्मः प्रजारञ्जनम्, प्रजारक्षणम्, राजधर्मः, इत्यादयः प्रमुखाः

प्रक्रिया

धर्मनिर्णये श्रुतिः स्मृतिः साधूनामाचारः आत्मनः तृप्तिश्चेति चत्वारि प्रमाणानि । भर्तुः हितमिच्छनी कान्ता काचित् स्वीयया मधुरया गिरा मनोहरेण च व्यवहारेण भर्तारं नियोजयति हिते, निवारयति च अहितात् । तद्वत् काव्यमपि इत्यतः कान्तासम्मितमित्यपरं नाम काव्यस्य । वेदादिप्रमाणनिर्णीतो धर्मः

कान्तासम्मितपदव्यपदेश्येषु काव्येषु धर्ममर्मज्ञैः कविभिः तत्र तत्रोच्यते रामादीनां वर्णनावसरे इत्यतः काव्यमपि धर्मे प्रमाणमित्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । किन्त्वस्त्यैव कटुकौषधवच्छास्त्रम्, आह्लाद्यमृतवत्काव्यमिति वेदादिभ्यः अस्य वैलक्षण्यम् । अत एव कुन्तकेन ‘‘उच्यते धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः काव्यबन्धः’’ इति ।

विषयविमर्शः

निग्रहे अनुग्रहे च यः प्रभवति सः प्रभुः । प्रभुर्नाम राजा । रञ्जनार्थकात् रञ्जधातोः औणादिके कनिनि सति निष्पन्नस्य राजन् शब्दस्य रञ्जनकर्त्तरि शक्तिः । तदुक्तं कालिदासेन रघुवंशे ‘राजा प्रकृतिरञ्जनात्’ इति । भवभूतिनापि उत्तररामचरिते प्रथमेऽङ्के ‘युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यास्तस्माद्यशो यत्परमं धनं वः’ इत्यभिहितं वसिष्ठसन्देशव्याजेन । प्रजानुरञ्जकस्य प्रभोः धर्माः प्रभुधर्माः । रामायणादिकाव्येषु परिशीलितेषु तत्रोपदिष्टः द्विविधः प्रभुधर्मः दृक्पथमायाति । तत्र प्रथमः प्रभोः आत्मोद्धाराय प्रजानां सुखाय च सम्पद्यते यथा महाभारते विदुरनीतिः । अपरश्च राज्ञः आत्मसुखाय प्रजानां पीडनाय च यथा तत्रैव महाभारते कणिकनीतिः। तत्राद्यः उपादेयः द्वितीयस्तु त्याज्यः । त्याज्यस्यापि उपदेशः ज्ञानाय । ज्ञातं च परित्यागाय । परित्यागो हि राज्ञः उत्कर्षाय । अत एव त्याज्यस्यापि उपदेशः न दोषाय । प्रायेण काव्येषु राजर्षिः कश्चिन्नायको भवतीति। तेन तत्र राजधर्मः विशिष्य निरूप्यते । इदञ्च लक्ष्येषु रामायणादिषु स्फुटमवगम्यते ।

राजधर्मस्यास्य विचारः अद्य कथं प्रस्तुतत्वमेति? गणराज्यं प्रजाराज्यमिति व्यवहियमाणे आधुनिकक्रमे तदभावात् इति सन्देहः स्यात् । मैवम् । अद्यापि जगति क्वचिदवलोक्यते राजप्रभुत्वम् । क्वचिच्च राजप्रभुत्वतुल्यं निरङ्कुशप्रभुत्वम् । अपरत्र च प्रजाभिरेव चितनां मन्त्रिपदवाच्यानां प्रभुत्वं यन्नातिरिच्यते राजप्रभुत्वात् । तदेतेषां कर्तव्यं राजधर्मान्नातिरिच्यते । प्रजारक्षणं तत्परिपालनं देशरक्षणं च प्रभोरवश्यं कर्म । तथापि इदमस्माकं दौर्भाग्यं यदनुपादेयं कणिकनीत्यादौ निर्दिष्टं तदेव अधुनातनैः राजकीयपुरुषैरनुष्ठीयते । येन केन प्रकारेण प्रभुत्वं धनं च हस्तापचेयं कार्यमित्येकमेव लक्ष्यं हृदि निधाय व्यवहरन्तस्ते स्वयमधर्मे लुठन्तः अन्यानपि पातयन्तः धर्मकुठाराः संवृत्ताः । रक्षयन्तोऽपराधिनः वासयन्तस्साधून् कारागारे नाशयन्तस्सनातनीं संस्कृतिं विजृम्भन्तेतराम् । पञ्चतन्त्रस्य वचनमिदं स्मृतिपथमायाति, तथा हि

नराधिपा नीचजनानुवर्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये ।

विशन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं समस्तसम्बाधमनर्थपञ्जरम् ॥ (मित्रभेदे -४१४)

तादृशेऽस्मिन् अवसरे प्राचीनैरनुष्ठितानां राजधर्माणां विमर्शः नूनम् औचित्यमावहति । नवीनमित्येव न साधु सर्वं, न चाप्यवद्यं पुराणवाक्यम् इत्येतदद्यतनं सुभाषितं स्यात् । स्वार्थपराः आधुनिकाः राजानः रामायणे अरण्यकण्डे पठितमिदं रामस्य वचनम् अवलोकयेयुः । तच्च-

नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च ।

क्षिप्रं राज्याच्चुतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेदिह ॥ इति । (३३-१७)

श्रूयते कृतयुगवर्णने 'न तत्र राजा कश्चित् न दण्ड्यो न च दाण्डिकः' इत्युक्तिः । अपराधिनस्सद्भावात् तदनु राजपदवाच्यः कश्चन दण्डधरः गच्छता कालेन दृष्टः । अत्र हेतुमाह मनुः

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥ इति ॥ (मनुस्मृतिः ७-३)

जनेषु धर्मरतेषु नियम्यस्याभावात् नियामकस्याप्यभवः । किन्तु यदा अधर्मात् धर्मस्याभिभवः तदा धर्मनिष्ठास्सन्तः नूनमधार्मिकैः पीड्यन्ते । भयाद्विद्रुतानां तेषां रक्षणाय राजा अपेक्ष्यते । तस्मात् प्रजारञ्जने दुष्टनिग्रहणं धर्मपरिरक्षणमित्येतद्वयमवश्यं कर्तव्यम् । तदुक्तं शुक्रनीत्यां

नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ।

दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्यातो विना ह्युभे ॥ इति । (१-१४)

अपि च **अत्रिसंहितायामुच्यते**

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च सम्प्रवृद्धिः ।

अपक्षपातोऽर्थेषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिताः नृपाणाम् ॥ इति । (१-२८)

यथा विप्रः ब्रह्मयज्ञादिषु पञ्चसु आत्मानं प्रत्यहमर्पयन् धार्मात्मा इत्यभिधीयते उद्धरति चात्मनात्मानं तथैव राजा दुष्टनिग्रहणादिषु पञ्चसु । तदुच्यते गीतायां 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः', 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिताः जनकादयः' इति । 'यथा राजा तथा प्रजाः' इत्युक्तिः भोजप्रबन्धस्था राजानमनुवर्तमानानां प्रजानां धर्माधर्माभिनिवेशं कथयति । धर्मिके राज्ञि लोकोपि धार्मिकः । अयमाशयः रुक्मिणीशविजयाख्ये काव्ये एवं सङ्गृहीतः वादिराजयतिभिः -

सर्वेशे भुवि यस्य भक्तिरमला नैवेतदाज्ञात्मके

धर्मे वा न रतिस्तदाश्रितजने सन्मानलेशोऽपि वा ।

दुष्टप्रीतिकरस्य निष्ठुरगिरो दुर्मन्त्रदत्तश्रुतेः

साम्राज्यं निजवंशपांसनकृतेः कंसस्य संसारवत् ॥ इति । (१२-५७)

विहितानामनुष्ठानमिव निषिद्धानामननुष्ठानमपि धर्मत्वेनोच्यते । कादम्बर्यां शुकनासः चन्द्रापीडमुपदिशति - अतिकुटिलकष्टचेष्टासहस्रदारुणे साम्राज्ये तथा प्रयतेत यथा नोपहस्यसे जनैः, न निन्द्यसे साधुभिः, न धिक्क्रियसे गुरुभिः, नोपलभ्यसे साधुभिः, न शोच्यसे विद्वद्भिः । यथा च न प्रकाश्यसे विटैः, न प्रहस्यसे कुशलैः, नास्वाद्यसे भुजङ्गैः, नावलुप्यसे सेवकवृन्दैः, न वञ्च्यसे धूर्तैः, न प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या, न नर्त्यसे मदेन, नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाक्षिप्यसे विषयैः, नावकृष्यसे रागेण, नापह्नीयसे सुखेन इति । रमायणे अयोध्याकाण्डे हि राज्ञा हातव्याश्चतुर्दश दोषाः इत्थमुदलिख्यत, तथा हि नास्तिक्यम् अनृतं क्रोधः प्रमादः दीर्घसूत्रता आलस्यम् इन्द्रियपरवशता, अदर्शनम् ज्ञानवताम्, अर्थचिन्तनम् एकाकिना, मन्त्रणं च अनर्थज्ञैः, अनारम्भः निश्चितस्य, अगोपनं गौप्यस्य, अननुष्ठानं मङ्गलस्य, प्रत्युत्थानम् सर्वतः इति । निषेधमुखेनात्र अभिहितो धर्मः इत्यस्ति विशेषः।

सामदानभेददण्डाश्चत्वारः अविनीतान् विनेयान् कारयन्ति । तेषु दण्डः पापीयान् । तस्मात् सः अन्ततः प्रयोक्तव्यः । उच्यते च

पञ्चतन्त्रे मित्रभेदे

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयम्भुवा ।

तेषां दण्डस्तु पापीयान् तं पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ इति । (४०८)

सामदानभेदाख्यैरुपायैः रिपवो विनेयाः । अन्यत्र लुब्धमर्थेन, अभिमानिनम् अञ्जलिबन्धनेन, मूर्खं छन्दानुवर्तनेन, पण्डितं सत्येन च वशयितुं शक्यते । दण्ड्यान् अदण्डयन् अदण्ड्यान् च दण्डयन् राजा महदयशः प्राप्नोति, नरकं च गच्छति । सुहृद्वा रिपुर्वा पापः, प्रजासुखमिच्छता राज्ञा अवश्यमेव दण्ड्यः । यद्यपि तत् हिंस्रं कर्म । तथापि न मुह्येत दण्डकस्तत्र । तदुक्तं रामायणे बालकाण्डे

नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् ।

पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सताम् ॥ इति । (२५-१८)

“स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः” इति “प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निशेवतेऽशान्तमनाः विविक्तम्” इति च स्तूयते कालिदासेन राजा दुश्यन्तः अभिज्ञानशाकुन्तले पञ्चमेऽङ्के । तत्रैव “त्वयि तु

परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् “ इत्यनेन च तत्स्थानमाहात्म्यमप्यभ्यधायि । स्तुतिव्याजेन राजधर्मस्याभिधानम् हि तत् । प्रजाः सर्वाः अपि पुत्रवत् परिपालनीयाः । तेषु पक्षपातः दोषाय नाशाय च । यस्य च राज्ञः गुणेष्वनुरागः व्यसनेषु चानादरः, सुजनेषु रतिः अकार्येषु च भीतिः, सत्ये मतिः भृत्येषु च प्रीतिः, शत्रुषु जागर्तिः शास्त्रेषु च गतिः, इत्यादिभिर्गुणैर्युक्तस्य राज्ञः रक्षणाय पौराः अपि अहमहमिकया परापतन्ति । न केवलं प्रजाः भूमिरपि तत्र प्रवर्तते । तदुक्तं प्रतिज्ञायौगन्धरायणे -

परचक्रैरनाक्रान्ता धर्मसङ्करवर्जिता ।

भूमिर्भर्तारमापन्नं रक्षिता परिरक्षति ॥ इति । (१-९)

सिंहविष्टरः निर्दुष्टस्तिष्ठेदिति धिया महान्तं शोकमनुभवता दशरथेन सवल्कलो रामः वने वासितः । तादृशेनैव रामेण अमला च सीता निर्वासिता । तदुक्तम् उत्तररामचरिते प्रथमेऽङ्के अपवाददुःखितेन

सीतापरित्यागे निहितचित्तेन रामेण

सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परम् ।

तत्प्रतीतं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुञ्चता ॥ इति । (१-४१)

प्रजापालनं धर्मानुष्ठानं कोषापेक्ष्यम् । अतस्तत् अनिवार्यं कर्म यच्च कोषवर्धनम् । तच्च द्विधा अनुष्ठीयते जैत्रयात्रया करग्रहणेन च । दुष्टनिग्रहणाय द्रव्यसङ्ग्रहाय च जैत्रयात्रायां प्रवृत्तिः न च परपीडनाय, तस्य अधर्मत्वात् । करश्च द्वितीयं द्रव्यमूलम् । प्रजाभ्यः तैरार्जितस्य षष्ठो भागः करत्वेन देयः । अत एव राजा दुष्पन्तः कविना कालिदासेन (शाकुन्तले पञ्चमेऽङ्के) षष्ठ्यांशवृत्तिरिति व्यपदिष्यते । रामायणे अरण्यकाण्डे इदमुक्तं

अधर्मस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः ।

यो हरेद्वलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत् ॥ इति । (६-११)

महाभारते उद्योगपर्वणि

यथा मधु समाधत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः ।

तद्वदर्थान् मनुष्येभ्यः आदद्यादविहिंसया ॥

पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत् ।

मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ (३४ - १७,१८)

इत्यनेन करसङ्ग्रहणक्रमः सुन्दरं प्रत्यपादि । सहस्रधा उत्स्रष्टुं जलमाद्भत्ते रविः । तद्वत् राजा दिलीपः भूत्यर्थं प्रजानां करमग्रहीदिति (रघुवंशे प्रथमे सर्गे) कालिदासेन वर्णनमकारि ।

किरातार्जुनीये द्वितीये सर्गे भीमयुधिष्ठिरसंवादे राजधर्मः मीमांसितोऽस्ति कविना भारविना । तत्र इत्थमभिप्रैति भीमः

प्रभवः खलु कोषदण्डयोः कृतपञ्चाङ्गविनिर्णयो नयः ।

स विधेयपदेषु दक्षतां नियतिं लोक इवानुरुध्यते ॥ (२-१२)

सहायः, साधनोपायः, देशकालयोः विभागः, विनिपातप्रतीकारः, सिद्धिश्चेति राजनीतेः पञ्च अङ्गानि इत्युक्तं कामन्दकनीतिशास्त्रे । तत्र सहायो नाम सहायानां परिज्ञानम्, अपेक्षितानां सङ्ग्रहश्च । साधनोपायस्तावत् कार्यसिद्धये अपेक्षितानामुपकरणानाम् एकत्र क्रोडीकरणम् । यस्मिन् काले यस्मिन् देशे च अनुष्ठितं कर्म सफलं भवतीति विमृश्य निर्णयः तद्वदनुष्ठानं च देशकालविभागः । विघ्नेष्वापतितेषु प्रतीकारः कथं स्यादिति आदावेव चिन्तनं तथैवाचरणं च विनिपातप्रतीकारः । विघ्नैः पुनः प्रतिहन्यमानत्वेऽपि प्रारब्धस्य समापनं सिद्धिः इति । एवं व्यवहरतः राज्ञः शत्रवः नश्यन्ति, प्रजाः वशमायान्ति, कोषश्च एधते । इदं तत्रैव युधिष्ठिरस्य प्रतिवचम् -

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ इति । (२-३०)

हर्षचरिते द्वितीये उच्छ्वासे हर्षं वर्णयन्नाह भट्टबाणः “नास्याहङ्कारकालकूटविषदिग्धदुष्टा दृष्टयः, न गर्वगुरुगरगलग्रहगदगद्गदा गिरः, नातिस्मयोष्मापस्मारविस्मृतस्थैर्याणि स्थानकानि, नोद्दामदर्पदाहज्वर-वेगविक्कला विकाराः, नाभिमानमहासन्निपातनिर्मिताङ्गभङ्गानि गतानि, न मदार्दित-वक्रीकृतौष्ठनिष्ठयूतनिष्ठुराणि जल्पितानि” इति । पुनराह तत्रैव - “अस्य विमलेषु साधुषु रत्नबुद्धिः, मुक्ताधवलेषु गुणेषु प्रसाधनधीः, दानवत्सु कर्मसु साधनश्रद्धा, सर्वाग्रेसरे यशसि महाप्रीतिः, गृहीतकरास्वाशासु प्रसाधनताभियोगः, गुणवति धनुषि सहायताबुद्धिः” इति । पुनराह “तस्य प्रभुत्वं भृत्योपकरणाय, लक्ष्मीः बान्धवोपकरणाय, ऐश्वर्यं कृपणोपकरणाय, आयुः धर्मोपकरणाय, सर्वस्वं द्विजोपकरणाय “ इति । एतान्यपि तत्रत्यानि राजधर्मपराण्येव ।

उपसंहारः

अमात्यसेनाचारपुरोहितप्राकारैः यथायोग्यं स्वकार्ये नियुक्तैर्युतेन, प्रजानां हिताय यतमानेन च राज्ञा स्वधर्मः रक्षितो भवति । तेन रक्षितः सोऽपि निदर्शनं भवति धर्मो रक्षति रक्षितः इति वचनस्य ।

तादृशाश्चाद्य अङ्गुलिपरिमेया अपि न वर्तन्त इत्यहो दौर्भाग्यमिदम् अस्माकम् । यद्यस्ति कश्चित् तादृशः
सोऽप्यन्यैर्व्यापाद्यते इत्येतदपरं दौर्भाग्यम् । अत्र का वा प्रतिक्रिया इति चेत् “सुकाला इव जायन्ते
प्रजापुण्येन भूबुजः” इत्यभिहितं कविना भट्टबाणेन । वयमेवात्र अपराधिनः ।
विषयेऽस्मिन्नस्माभिरप्यवश्यं चिन्तनं कार्यमिति शम् ।

अवलोकिताः ग्रन्थाः

अष्टाध्यायी,	वक्रोक्तिजीवितम्,	मनुस्मृतिः
शुक्रनीतिः,	रमायणम्,	महाभारतम्,
रघुवंशम्,	अभिज्ञानशाकुन्तलम्,	कादम्बरी,
किरातार्जुनीयम्,	कामन्दकम्,	पञ्चतन्त्रम्,
प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्,	उत्तररामचरितम्,	हर्षचरितम्
भोजप्रबन्धः	शब्दार्थकौस्तुभः	अमरकोषः